

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Ш. А. Хамракулова

ст. преподаватель НБОУ Alfraganus University
Ташкент, Узбекистан
Hamrakulovashoira49@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются формы организации проектной деятельности в рамках самостоятельной работы студентов при изучении русского языка в иноязычных группах высших учебных заведений, указаны методы проектирования, на конкретном примере представлена модель проекта самостоятельной творческой работы студентов.

Ключевые слова: самостоятельная работа, методы проектирования, моделирование, справочник.

ANNOTATSIYA:

Maqolada oliy o'quv yurtlarining uzga tilli guruhlarida rus tilini o'rganishda talabalarning mustaqil ishlari doirasida loyiha faoliyatini tashkil etish shakllari ko'rib chiqiladi, loyihalash usullari ko'rsatiladi, talabalarning mustaqil ijodiy ishlari loyihasi modeli aniq misolda keltiriladi.

Kalit so'zlar: mustaqil ish, loyihalash usullari, modellashtirish, ma'lumotnoma.

ABSTRACT:

The article discusses the forms of organization of project activities within the framework of independent work of students in the study of Russian as a foreign language, the design methods are indicated, a model of the project of independent creative work of students is presented on a specific example.

Keywords: independent work, design methods, modeling, reference.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является повышение качества подготовки специалистов. Студент и выпускник высшего образовательного заведения должен не только получать знания по дисциплинам программы, овладеть умениями и навыками использования этих знаний,

методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения. В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов.

Самостоятельная работа студентов – форма организации обучения, сущность которой заключается в самостоятельной познавательной деятельности студентов по овладению научными знаниями, практическими умениями и навыками. В ходе выполнения заданий самостоятельной работы студенты должны учиться мыслить, анализировать задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы, т.е. процесс самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий. В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь новые информационные технологии.

В нашем исследовании мы хотим рассмотреть метод проектирования в самостоятельной творческой работе студентов и показать, каким образом проводится данный вид работы на наших занятиях русского языка.

Термин «проект» происходит от латинского слова *projectus*, что в переводе означает «брошенный вперед», «выступающий», «выдающийся вперед» [3, 26].

Признаки проекта: цель изначально определена и не меняется в процессе выполнения работы; деятельность является управляемой; ограничения деятельности изначально определены (сроки, ресурсы, время, качество, допустимый уровень рисков).

Принципы проектирования внеаудиторной самостоятельной работы: регламентация – совокупность норм, правил, стандартов и процедур, ограничивающих и определяющих формы деятельности; целесообразность – целевая определенность, когда лежащую в основе цель характеризуют как причину; доступность (в обучении) – соответствие содержания, объема изучаемого материала, методов и организационных форм обучения возрастным и индивидуальным возможностям студентов, имеющимся у них знаниям и представлениям, условиям обучения; результативность – получение хорошего результата, как показателя завершения деятельности, демонстрации мастерства.

В качестве примера проектирования в самостоятельной работе студентов на занятиях по русскому языку хотим представить проект творческой работы по лексической теме «Самарканд – город-музей в Узбекистане». Надо сказать, предварительное заключение - результат уникален.

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«Самарканд – город-музей в Узбекистане»

I. Проектное задание

Введение. В мировом сообществе растет интерес к Узбекистану, о чем свидетельствует и увеличение количества туристов. Древний Самарканд привлекает внимание всего мира своим историческим прошлым, а также и настоящим как место проведения международных мероприятий. Гости города интересуют его архитектурные и культурные памятники, исторические достопримечательности, музеи, театры, торгово-развлекательные учреждения и пр. Совершая прогулки по городу, они обращаются к прохожим с вопросами. Вместе с тем многие жители не владеют достаточной информацией для ответов.

Проблема, требующая своего разрешения в рамках проекта: обеспечение жителей и гостей города краткой информацией о Самарканде как историческом центре.

Цель проекта (для чего он создается): разработка справочника об архитектурных памятниках, музеях, вернисажах, современных достопримечательностях Самарканда.

Конечный результат: Справочник, содержащий краткую и структурированную информацию об архитектурных памятниках, музеях, вернисажах, современных достопримечательностях Самарканда.

Пользователи: жители и гости Ташкента.

Рамки проекта: сроки выполнения -7дней;

Количество участников: до пяти человек.

Структура продукта проекта – Справочника «Самарканд – город-музей в Узбекистане»:

Введение. • История Самарканда.

- Архитектурные и культурные памятники на территории Самарканда.
- Музеи Самарканда.
- Театры Самарканда.
- Современные достопримечательности.

Список использованных источников.

Задачи проектной деятельности:

1. Сбор информации об истории Самарканда.
2. Сбор информации об архитектурных и культурных памятниках на территории Самарканда.

3. Сбор информации о музеях Самарканда.
4. Сбор информации о театрах Самарканда.
5. Сбор информации о современных достопримечательностях Самарканда.

Информация предоставляется в текстовом и графическом изображении, в виде фотографий.

Виды деятельности участников проектной группы:

1. Выявление источников информации, ее сбор.
2. Выбор и структурирование информации.
3. Оформление справочника.
4. Подготовка устной информации о результатах проектной деятельности.
5. Подготовка визуальной информации о результатах проектной деятельности.
6. Подготовка отчета о проектной работе.

II. Методические указания студентам по выполнению проектного задания

1. Инструкция к поэтапному выполнению проектного задания:

1. Подготовительный этап

1.1. Уточните проблему, требующую решения в процессе проектной деятельности, цель и результаты проекта, задачи проектной деятельности участников.

1.2. Определите источники информации.

2. Планирование

2.1. Изучите алгоритм достижения цели.

Алгоритм достижения цели проекта

1. Сбор информации по задачам проекта (текст, графическое изображение, фото, указание источников).

2. Предоставление информации в распечатке и на электронных носителях.

3. Выбор оптимальной информации.

4. Оформление информации в виде справочника (рабочий вариант).

5. Подготовка отчета (пп.1 - 6).

6. Создание визуальной презентации (электронная оболочка или макет плакатов).

7. Подготовка предложений по устной презентации проекта (в соответствии с правилами устной презентации).

8. Оформление справочника.

9. Завершение подготовки и оформление отчета.
10. Подготовка окончательного варианта визуальной презентации.
11. Подготовка устной презентации.

2.2. Составьте рабочий план выполнения проекта:

- распределите задачи по выполнению проекта между участниками;
- обратите внимание на сроки выполнения и вид готового продукта.

3 этап. Исполнение

3.1. Соберите и систематизируйте полученную информацию.

3.2. Оформите результат в виде справочника (конечный продукт), руководствуясь его структурой.

3.3. Подготовьте отчет, используя инструкцию по подготовке отчета.

3.4. Подготовьте визуальную презентацию проекта, используя инструкцию по подготовке презентации в Microsoft Power Point. Определите функции членов группы в устной презентации.

В завершение надо сказать, данный вид работы вызывает большой интерес у студентов. Приобретенные знания, умения и навыки позволяют обучающимся не только расширить словарный запас русского языка, но и более детально подходить к изучению истории родной страны.

REFERENCES

1. Долгоруков А.М. Методы эффективного самообразования или как правильно учиться // Проект "Профессиональное образование XXI века". - М.: Центр интенсивных технологий, 2000.
2. Жаркой ЭФ. Технология обучения. Пособие для преподавателей. - СПб.: ВВМИУ, 1994.
3. Методические рекомендации по проектированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов / Составители Базаев А.Г., Васильева И.Л., Киреева Г.В., Петровых И.Н. – Челябинск: Южно-Уральский профессиональный институт, 2009. – 26 с.
4. Муравьева А.А., Кузнецова Ю.Н., Червякова Т.Н. Организация модульного обучения, основанного на компетенциях: Пособие для преподавателей. - М.: Альфа-М, 2005.